

РАҚАМЛИ КОНТЕНТЛАРНИ ТАЙЕРЛАШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

*Педагогика фанлари доктори, академик Қори Ниёзий номидаги Тарбия
педагогикаси миллий институти директори*

Аннотация. Мақолада рақамли контентларни тайерлашнинг методологик жиҳатлари очиб берилган. Рақамли контентларни таркиби, яратиш методологияси келтирилган. Рақамли контентларни яратишда методологияни ўрни ва роли очиб берилган.

Калим сўзлар: Рақамли контент, методология, видео, аудио, подкаст, ижтимоий тармоқлар, контент таҳлил, ишлаб чиқиш, тарқатиш, оптималлаштириш

Аннотация. В статье раскрываются методологические аспекты подготовки цифрового контента. Приведены содержание и методология создания цифрового контента. Раскрыты место и роль методологии в создании цифрового контента.

Ключевые слова: Цифровой контент, методология, видео, аудио, подкаст, социальные сети, анализ контента, разработка, распространение, оптимизация

Abstract. This article explores the methodological aspects of preparing digital content. It presents the components and methodology for creating digital content. The role and importance of methodology in digital content creation are explained.

Keywords: Digital content, methodology, video, audio, podcast, social networks, content analysis, development, distribution, optimization

Ҳозирги ахборот ҳукумронлик қилаётган даврда дунёда ахборот хуружи, гибрид урушлар шиддат билан кечмоқда. Бу жараёнда инсон эътибори, диққатини жалб этиш биринчи ўринга чиқмоқда. Ана шундай кураш майдонида ҳар бир давлат, ҳар бир халқ ўзлигини сақлаб қолиши, ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиши учун жамиятда сиёсий, маънавий-маърифий билим ва тафаккур даражаси ниҳоятда юқори бўлиши лозим. Акс ҳолда, ёт ва ноҳолис ахборотлар демократик жараёнларни издан чиқариши, инсониятни боши берк кўчага етаклаши ҳеч гап эмас. Халқимизни, айниқса, ёшларни бундай салбий ахборотлар таъсиридан асраш учун ўз миллий ахборот маконимиз бўлиши ва ушбу манбалар миллий контент билан тўлдирилиши лозим.

"Рақамли контент" (digitally content) — бу рақамли форматда яратилган ва тарқатилган ҳар қандай ахборотни англатади. У турли кўринишларда бўлиши мумкин: матнли контент; аудио контент; видео контент; график контент, интерактив контент[1].

Матнли контент қуйидагилардан таркиб топган бўлиши мумкин:
блоглар,

мақолалар,
электрон китоблар (eBooks),
ижтимоий тармоқлардаги постлар.

Аудио контент таркибида қуйидагилар бўлиши мумкин:

подкастлар,
аудио китоблар,
муסיқалар,

Видео контент деганда қуйидагилар назарда тутилади:

YouTube видеолари,
онлайн дарслар,
трансляциялар (стримлар).

График контент бу асосан:

расмлар,
инфографикалар,
мемлар,
иллюстрациялар.

Интерактив контент қуйидагилардан таркиб топган бўлиши мумкин:

викториналар,
овоз бериш,
онлайн ўйинлар,
AR/VR тажрибалари.

Рақамли контент қасрларда ишлатилади?

Таълимда — онлайн курслар, видео дарслар орқали,
маркетингда — брендинг ва реклама учун,
оммабоп ахборот воситаларида — янгиликлар, мақолалар,
ижтимоий тармоқларда — фойдаланувчи ва брендлар томонидан.

Контент яратиш унинг ғояси, методологияси, унинг мақсад ва вазифалари ҳамда қандай қўлланилиши билан бошланади десак муболаға бўлмайди.

Тўғри методология уч нарса билан аниқланади: ишлаб чиқиш, тарқатиш ва оптималлаштириш[2].

Ишлаб чиқиш. Мавжуд ресурслар асосида материалларни яратиш ва тузиш. Доимо ўз имкониятларидан ошиб, муваффақиятсизликка учрагандан кўра, камтарона, лекин сифатли иш қилган маъқул.

Контентларни яратиш билан профессионал даражада шуғуланиш мақсад бўлса олдин, нимадан бошлаш осонроқ эканлигини ўйлаб кўриш лозим. Агар

жамоа видео соҳасида тажрибага эга бўлса, бундай ҳолатда роликлардан, агар матнларда бўлса, блог ёзишдан бошлаган маъқул. Бошлаш қанчалик осон бўлса, бу иш билан доимий шуғулланиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади.

Тарқатиши. Материалларни ишлаб чиқариш ишнинг ярми. Уни тўғри жойда эълон қилиш ҳам муҳим. Тўғри жой деганда мақсадли аудитория тушунилади, яъни ташриф буюрадиган "рақамли майдонлар"ни назарда тутилади. Материални етказиб бериш формати ва унинг якуний қиймати ҳам платформага боғлиқ.

Оптималлаштиришни амалга ошириши. Биринчи уринишда муваффақиятли контент яратиш қийин. Иккинчи ва учинчи уринишда ҳам шундай. Шу сабабли, фойдаланувчиларнинг муносабатини кузатиш, жалб қилинганлик ва самарадорлик кўрсаткичларини ўлчаш муҳим. Кейин эса - самарадорликни ошириш учун кераксиз нарсалардан шафқатсизларча воз кечиш лозим.

Қуйидаги асосий кўрсаткичларни кузатиб бориш муҳим: кўришлар сони, изоҳлар миқдори, ёқтиришлар, қайта улашишлар ва сайтга ўтишлар сони. Бошланғич босқичда маълумот ва жалб қилинганлик кам бўлади, аммо бир-икки йил давомида бу билан шуғулланса - натижа кўринади.

Контент яратишда методологияни билиш нимани беради деган саволга бу ғоя, *стратегия, аудитория ва мотивация* деб жавоб берсак тўғри бўлади[3].

Стратегия. Таълим тарбия соҳасида мунтазам равишда контент яратишни бошлаганда, у оммавий ахборот воситасига айланади. Бу нафақат ахборот хуружи билан шуғуланувчи компаниялар, балки оммавий ахборот воситалари билан ҳам рақобатлашишга тўғри келишини англатади. Шунинг учун эътибор марказида кучли ғоя ва уни етказиш усуллари бўлиши лозим.

Контентни фойдали қилиш учун унга ҳақиқий мисолларни киритиш мумкин. Агар шахсий тажриба мавжуд бўлса, янада афзал. Ўз муваффақиятсизликлари ҳақида сўзлашдан чўчимаслик керак, чунки одамларни аччиқ тажриба кўпроқ жалб этади.

Аудитория. Ўз миллий ахборот маконимиз бўлиши керак. Контентларни аудитория мавжуд бўлган жойда нашр этиш ва уларни ўқиладиган қурилмаларга мослаштириш зарур. Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда мобил қурилмалар жами интернет-трафикнинг 58 фоизидан ортигини ташкил этади. Бундан ташқари, бу кўрсаткич ҳар йили ўсиб бормоқда.

Нашр этишдан олдин барча нарсанинг турли қурилмаларда: компьютерлар, планшетлар ва телефонларда қандай кўринишини текшириб чиқиш лозим. Контент қанчалик мослашувчан бўлса, шунчалик яхши.

Мотиватсия. Контент ғояси ва уни ижроси фойдаланувчилар эътиборини жалб қилиш учун қаратилган бўлиш керак. Бу айтиш пайти, чунки деярли ҳар бир мавзу ҳақида аллақачон миллион марта ёзилган. Демак, контент шаклан ўзига жалб қилувчи бўлиши керак, айтиш пайтда фойдали маълумотларни ўз ичига олиши лозим. Бу ерда ўзига хос жиҳатни топиш муҳим. Сифатли контент рақобатчиларникидан ажралиб туради ва таълим тарбия, миллийлик, адоб ахлоқ кодексларига мос равишда тақдим этилади.

Контентларни яратишда муҳим жараёнлардан бири бу контент - таҳлил[4].

Контент-таҳлил тадқиқотнинг асосий усулларида бири бўлиб, матнлар, ҳужжатлар ёки бошқа материаллардаги маълумотларни таҳлил этиш ва талқин қилиш учун зарур бўлган қоидалар ва жараёнлар тизимини ўз ичига олади. У тадқиқотчига ҳужжат ёки контентнинг таркибий қисмлари асосида унинг мазмунини аниқлаш ва баҳолаш имконини беради.

Контент-таҳлил турли манбалардан маълумотларни ажратиб олиш ва тизимлаштиришнинг муҳим воситасидир. Контент-таҳлилнинг асосий мақсади тадқиқотчига аниқ саволларга жавоб бериш имконини берадиган катта ҳажмдаги маълумотларни тузилмалар ва таҳлил қилинадиган шаклга келтиришдан иборат.

Контент-таҳлилнинг миқдорий ва сифатий ёндашувлари ўртасидаги фарқ уларнинг усуллари, таҳлил бирликлари ва ҳал қиладиган вазифаларида намоён бўлади.

Миқдорий контент таҳлили. Миқдорий таҳлил асосан материалларнинг муайян хусусиятларини ўлчаш ва ҳисоблашга қаратилган. У статистик услубга ўхшайди: маълумотлар тўпланади, гуруҳланади ва сон кўрсаткичлар ёрдамида таҳлил қилинади. Бу ҳолда контент-таҳлил бирликлари сўзлар, хатбошилар, сатрлар ёки матннинг бошқа ҳисобланиши лозим бўлган қисмлари бўлиши мумкин. Миқдорий таҳлилнинг асосий босқичлари ҳисоб бирликларини белгилаш, кодлаш жадвалини ишлаб чиқиш, маълумотларни ҳисоблаш ва таҳлил қилишдан иборат. Жадвал таҳлил бирликларини таснифлаш ва ҳисоблаш учун қоидаларни ўрнатиш орқали маълумотларни тизимлаштириш ва таркиблаштиришга ёрдам беради. Масалан, тадқиқотчи матнларда маълум бир атаманинг қўлланилиш частотасига қизиқиши мумкин.

Сифатли контент таҳлили. Сифат таҳлили ҳужжатнинг мазмуний мундарижасини чуқур тушуниш ва талқин қилишга қаратилади. Оддий ҳисоб-китоблар билан чекланиб қолмасдан, у ўрганилаётган материалдаги мавзулар, ғоялар, рамзий маънолар ва контекстли боғлиқликларни аниқлашга интилади. Маъноли бирликлар сифат таҳлилида асосий бўлиб қолади: бу тадқиқотчи синчковлик билан ўрганадиган ва таҳлил қиладиган абзацлар, парчалар ёки ҳатто бутун ҳужжатлар бўлиши мумкин. Кўпинча чуқур маъно қатламларига мос келадиган муҳим парчаларни ажратиб олиш методикасидан фойдаланилади. Сифатли ёндашув олинган маълумотларни қайта ишлашнинг кенгроқ усул ва услубларидан фойдаланишни, жумладан, интервью транскрипциясини, мавзули хариталарни тузишни ва талқинли мунозараларни ўтказишни ўз ичига олади. Тадқиқотчи таҳлил жараёнида фаол иштирок этади, натижаларни талқин қилиш учун ўз билим ва тажрибасидан фойдаланади.

Миқдорий таҳлил катта ҳажмдаги нашрларнинг частотаси, тенденциялари ва боғлиқлигини баҳолаш учун кўпроқ мос келади, сифат таҳлили эса яширин семантик алоқалар ва контекст хусусиятларини аниқлаш имконини беради. Услубни танлаш ўрганилаётган муаммога, тадқиқот мақсадларига ва манбаларнинг мавжудлигига боғлиқ. Уларни бир-бирига қўшиб, энг тўлиқ манзарани ҳосил қилиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. Ухванова-Шмыгова, И.Ф. Дискурные методики или контент-анализ? Выбор методики зависит от выбора методологии / И. Ф. Ухванова-Шмыгова // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 3 / рэдкал. : У. Н. Сідарцоў, С. М. Ходзін (адк. рэдактары) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2007. - С. 140–150.
2. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер [и др.]. – Харьков: Изд-во гуманитарный центр, 2009. – 356 с.
3. Тхориков Борис Александрович, Чжан Цзяньдун Манипулятивный контент: методика создания и направления применения // Практический маркетинг. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnyy-kontent-metodika-sozdaniya-i-napravleniya-primeneniya>.
4. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference3. С. 97-99.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-ra-amli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutu-lari-va-muammolari>
- 5.Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>